

IQTISODIYOT VA XALQARO MUNOSABATLAR

ONLAYN ILMIY JURNAL

Jild: 1, Son: 02 (2024)

ISSN: XXXX-XXXX

The Interaction of Economics and Geopolitics

Abdukholikova Marjona

School management 3rd level
student

Jizzakh State Pedagogical
University

imonaalijon@gmail.com

Abstract

This paper explores the intricate relationship between economics and geopolitics, examining the historical evolution of geopolitical concepts and their relevance today. The decline of classical geopolitics coincided with the end of colonialism in the late 20th century, leading to the emergence of new independent states, particularly in Central Asia. The research delves into the contributions of scholars such as Ratzel and Haushofer, who laid the theoretical foundations of geopolitics, and the subsequent implications for state sovereignty and international relations. The paper also addresses the contemporary challenges faced by newly independent states in maintaining stability and security amid changing geopolitical dynamics. The study concludes that the geopolitical landscape is continuously evolving, with ideologies and power structures shaping global interactions and policies. The ongoing "war of ideologies" suggests that the struggle for influence and control remains a critical aspect of modern geopolitics..

Keywords: economics, geopolitics, colonialism, Central Asia, sovereignty, geopolitical strategies, global stability.

KIRISH

XX asr nihoyasida mustamlakachilik siyosati xalqaro hayotda siyosiy voqelik sifatida butunlay inqirozga yuz tutishi bilan klassik geosiyosiy davr ham yakuniga yetdi. Ammo tanada og'ir jarohatlarning chuqur izlari uzoq vaqt qolganidek, insonlar ongi va qalbini, o'z-o'zidan hayotini ham bu davrning yovuz mafkuralari asoratlari hali hamon tark etgani yo'q. Mustamlaka xalqlar mustaqillikka erishib, o'zlarining mentaliteti va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, o'z milliy davlatlarini shakllantirishga kirishdilar. Jahon xaritasida, jumladan, Markaziy Osiyoda yangi mustaqil davlatlar vujudga keldi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek: —Ular dunyodagi boshqa mamlakatlar orasida o'z mavqeini mustahkamlashga intilmoqda. Bu davlatlar oldida muvaffaqiyatsiz, chippakka chiqqan tarixiy tajribaning fojiali oqibatlarini qisqa davr ichida bartaraf etish vazifasi turibdi. Lekin, mintaqadagi barqarorlik, xavfsizlik bilan bog'liq bir qancha muammolar mavjudki, ularni bartaraf etmasdan yuqoridagi maqsadlarga erishib bo'lmaydi. Chunki bizning hayotimiz, ertangi kunimiz bugun hal bo'lyapti.

ADABIYOTLAR SHARXI

Birinchi Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan kontseptual g'oyalar respublikamiz olimlari tomonidan keng o'rganilgan. Jumladan, bir qator doktorlik, nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi, monografiyalar va ilmiy maqolalar e'lon qilindi. Ular R.M.Alimov, R.Z.Jumaev, SH.I.Paxrutdinov, F.Tolipov, S.SH. Sharapova va boshqa bir qator tadqiqotchilarning asar va maqolalarida o'z ifodasini topdi

METODOLOGIYA

Geopolitika yunoncha —geol - yer, —politikal - davlatni boshqarish san'ati ma'nosini bildirib, hozirgi davrga kelib —Geosiyosat deb yuritiladi. —Geosiyosat tushunchasi G'arb tadqiqotchilarining faoliyati tufayli XIX asr bilan XX asr oralig'ida ilmiy muloqotga kiritildi. —Geopolitikal atamasini fanga birinchi marta shvetsiyalik siyosatshunos olim R.Chellen olib kirgan. Bu atama 1-jahon urushi arafasida keng qo'llanila boshlagan. O'sha davrda yashagan nemis olimi F.Rettsel (1844-1904) edi. U davlat siyosati va mamlakatning geografik vaziyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va aloqadorlikning qayta qurilishiga zamin bo'ladigan yangi ijtimoiy sohaning nazariy asoslarini ishlab chiqish dolzarb masala deb hisobladi. Ratsel kontseptsiyasida, —alohida makonni his etish qobiliyati mavjud va shuning uchun o'z chegaralarini tezkor o'zgartirishga intilayotgan xalqlarga alohida tarixiy ahamiyat berilgan.

Geosiyosat davlatga turg'un, statik xoldagi hodisa sifatida emas, balki dinamik — o'zgaruvchan ijtimoiy hodisa sifatida qaraydi. «Geosiyosat» so'zini o'z asarlarida ishlatmasada, geosiyosat fanining «otasi» deb nemis olimi Fridrix Ratselni (1844-1940) aytilish mumkin. Ratsei o'z davrida sotsiologiya, geografiya fanlari bilan keng shug'ullanadi. 1897 yilda chop etilgan asosiy ishini ham “Siyosiy geografiya” (“Politische Geographie”) deb nomlagan. Garchi F.Ratsel siyosiy geografiya haqida subyektiv fikrlarini o'rta tashlasada, uning mulohazalari bevosita geosiyosiy ahamiyatga molik edi. Jumladan, olim davlat faoliyatida geografik omillarning ustuvorligini va ularning o'zgaruvchanligi borasidagi fikrlarni yoqlamaydi. Uningcha, davlat doimo jo'shqinlikda hayot kechiruvchi “tirik organizmdir”. F.Ratsel fikricha, geosiyosat siyosiy geografiyadan farqli tarzda, davlatning joylashishi, uning iqlimi va shakllari bilan birlamchi darajada qiziqmaydi

K.Xausofer (1869-1946) geopolitika tushunchasini bunday talqin etish an'anasini davom ettirib, mohiyatan tajovuzkorlik tabiatiga ega bo'lgan —nemis millati hayotiy makonning imkoniyatdagi zaruriyati haqidagi gipotezani ishlab chiqdi, uning ekspansionistik, imperialistik jihatlariga alohida e'tibor qaratdi. Uchinchi Reyx rahnamolari tomonidan qurol qilib olingan geopolitika nazariyasining bu ko'rinishi, uzoq yillar davomida nemis geosiyosiy maktablarining akademik tadqiqotlarini badnom qilib keldi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib yurtboshimiz quyidagicha savollarni ko'ndalang qo'yadi va shu savollarga ma'lum ma'noda javoblar keltiradi: —Xavfsizlikni qanday saqlab qolish lozim?, —Barqarorlikni qanday ta'minlash darkor?, —Halokatdan qanday saqlanib qolish mumkin? Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan yuqoridagi savollarga javob tariqasida: —Tabiat va jamiyatni muqarrar halokatdan saqlab qolish umumbashariy vazifa bo'lib, davlatlar geosiyosatida va milliy mafkuralarda yangicha yondoshuvlar vujudga kelgandagina boshqa sohalarda ham bu davr talablarini anglash va faoliyatini belgilash imkoniyati paydo bo'ladi, – deydi professor Ibrohim Karimov.

G'arbiy Ovruponing bir qator mamlakatlaridagi texnika taraqqiyoti imkoniyatlari tufayli jahon maydonlarini bo'lib olish siyosati va uning oqibatlarini ta'sirida tadqiqotlar boshlandi. Ma'lumki, bu davrga kelib, Angliya, Ispaniya, Fransiya, Rossiya, Portugaliya, Italiya, Germaniya, Gollandiya kabi davlatlar tomonidan jahon maydonlari taqsimlab olinib, globallashuv boshlanishi tufayli asrlar davomida o'z etnik qobig'ida hayot kechirib kelgan xalqlar, davlatlar o'z mustaqilliklaridan mahrum bo'ldilar va umumsayyoraviy muammolar girdobiga tortildilar. Tabiiyki, tadqiqotchilarda bu muammoni g'arbparastlik ruhida hal etish mayli (tendentsiyasi) yetakchi yo'nalish bo'lib qoldi.

TADQIQOT NATIJASI

XX- asrning o'ttizinchi yillariga kelib millatlar va elatlar, mamlakatlar va davlatlar o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga qadam qoydi. U yoki bu mamlakatning ravnaqi davlatdan o'z mamlakati miqyosidagina emas, o'zga mamlakatlar miqyosida ham keng ko'lamda ijtimoiy faoliyat ko'rsatishni talab qila boshladi. Buning natijasida jahonda geografik hududlar uchun kurash boshlanib ketdi. Biroq endi geografik hududlarni egallashning o'zi kifoya qilmas edi. Endilikda o'zga mamlakatlarning e'tiroziga javoban o'z mamlakatining ma'lum geografik hududga bo'lgan da'vosini asoslab berish ham zarur bo'lib qoldi.

Ko'rinib turibdiki, xalqaro munosabatlar geosiyosiy maqsadlar va yo'nalishlarni o'zgartirib yuborgan bo'lsa, o'zgarib ketgan geosiyosiy maqsadlar xalqaro munosabatlarning o'ziga aks ta'sir ko'rsatdi. Endilikda geosiyosatning asosiy maqsadi o'z mafkurasini maxv etilishi zarur bo'lgan geografik hududga singdirish bilan bog'lanadigan bo'ldi.

Xususan, 1930-yillarga kelib insoniyatning kelajakdagi taraqqiyotini asoslab berishga intilgan uch asosiy siyosiy-mafkuraviy yo'nalish o'rtasida ashaddiy kurash avj olib ketdi. Bu uch yo'nalishni jamiyatning asosiy ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy negizlarini saqlab qolgan holda tub islohotlar o'tkazishni targ'ib qiluvchi sotsial-reformizm, jahonda yangi ierarxik tartib o'rnatish va uni oliy irq bo'lgan nemis millatiga bo'ysundirishni targ'ib qiluvchi fashizm, jamiyatdagi moddiy va ma'naviy ne'matlarni ijtimoiy inqilob yordamida qayta taqsimlash va tenglik prinsiplariga asoslangan yangi jamiyat barpo etishni targ'ib qiluvchi kommunizm mafkuralari tashkil etdilar.

Bugungi kunda "jahon hamjamiyati xalqaro munosabatlar sohasiga demokratiya, o'zaro hurmat va hamkorlik tamoyillarini qaror toptirish uchun kurashmoqda. Bunday sharoitda zo'ravonlik qilish, xarbiy kuch ishlatish va xatto iqtisodiy iskanjaga olish qat'iy qoralanishi aniq. Lekin o'z g'arazli maqsadlariga yetishni ko'zlayotgan turli kuchlar geopolitikaning eng ta'sirchan vositasi sifatida mafkuraviy quroldan keng foydalanmoqda, odamlar ongiga ta'sir o'tkazishning tuban va makkor usullarini qo'llamoqda".

XULOSA

Ko'rinib turibdiki, mafkuralar urushi jahonda susaygani yo'q, u o'zgacha qiyofa va shakl kasb etdi, xolos. Bunday vaziyatda eng mushkuli kushod endigina siyosiy mustaqilligini qo'lga kiritgan mamlakatlar zimmasiga to'g'ri kelmoqda.

XX asr bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan turli mafkuralar kurashi davri bo'ldi. Bunga keskin o'zgarib borgan xalqaro vaziyat zamin tayyorladi. Xususan, xalqaro vaziyatning o'zgarishi geosiyosat maqsadlari va yo'nalishlarining o'zgarishiga sabab bo'ldi. O'z navbatida, geosiyosiy maqsadning o'zgarishi yangi xalqaro vaziyatning yuzaga kelishiga poydevor yaratdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

X. S. Jumaniyozov, M. A. Sobirova, and U. B. Nigmanova, *Globalashuv asoslari*. Toshkent: 2015.

M. Lafasov, *Ekstremizm, terrorizm tarixi va mohiyati*. T.: Iqtisod - Moliya, 2008.

R. Jumaev, "Yangi sinovlar oldidan," *Imom al-Buxoriy saboqlari*, no. 4, pp. 272-275, 2001.

S. Paxrutdinov, *Tahdid tushunchasi: nazariya va amaliyot*, T., 1998.

Н. Данилевский, *Россия и Европа. Классика геополитики, XIX век*. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2003.

А. Дугин, *Основы геополитики*. Москва: Арктогея, 2000.

В. В. Желтов and М. В. Желтов, *Геополитика: история и теория*. Москва, 2009.